

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7894697>

Корчинський І. О.

*доктор економічних наук, доцент,
доцент кафедри фундаментальних дисциплін,
Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського*
<https://orcid.org/0000-0001-9231-1946>

Шевчук Я. В.

*доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник,
професор кафедри обліку, аудиту та фінансів,
Університет економіки і підприємництва, м. Хмельницький,*
<https://orcid.org/0009-0003-2726-0080>

Піхоцька О. М.

*кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів,
Національний університет «Львівська політехніка»*
<https://orcid.org/0000-0002-1916-4510>

Банера Н. П.

*кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри управління та експертизи товарів
Львівський національний університет імені Івана Франка*
<https://orcid.org/0000-0002-6486-820X>

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

JEL Classification: Q5

SECTION “Economics”: Економіка

Анотація. Стаття присвячено дослідженню особливостей функціонування ринку фінансових послуг в умовах воєнного стану. Досліджено сутність поняття «фінансова послуга». Встановлено, що до розуміння сутності цього явища існують такі підходи: розуміння фінансової послуги як особливої дії чи роду діяльності; розуміння «фінансової послуги» як сукупності дій (операцій) із фінансовими активами та розгляд фінансової послуги як певного виду відносин. Проаналізовано основні тенденції функціонування ринку фінансових послуг упродовж 2022 р. Визначено основні напрями відновлення ринку фінансових послуг, зокрема: відновлення банківського сектору, сприяння формування кластеру вітчизняних інвесторів, зменшити частку державного кредитування на користь ринкового.

Ключові слова: фінансова послуга, ринок фінансових послуг, повоєнне відновлення, фінансові інститути.

Annotation. The article is devoted to the study of the peculiarities of the functioning of the financial services market in the conditions of martial law. The essence of the concept of "financial service" has been studied. It has been established that there are the following approaches to understanding the essence of this phenomenon: understanding financial services as a special action or type of activity; understanding "financial service" as a set of actions (operations) with financial assets and considering a financial service as a certain type of relationship. A theoretical study of the definition of "financial service" made it possible to single

out the following common characteristics: conducting operations involving financial assets, financial liabilities, and cash flows; conducted by financial institutions in the interests of clients; financial services are affected by changes in the international financial system and globalization; in the conditions of digital transformation of society, when researching financial services, it is also advisable to take into account the role of financial digital technologies in the provision of competitive financial services.

The main trends in the functioning of the financial services market throughout 2022 were analyzed. Based on the results of the analysis, it was established that the banking system managed to adapt to activities in the conditions of martial law, to maintain the trust of depositors. As for the parabanking sector of the financial services market, as of the end of 2022, a gradual recovery of its activity was observed. Recovery took place unevenly and not in all sectors. During 2022, the number of non-bank financial service providers decreased by 420 institutions, but the reduction in the number of financial service providers did not affect the value of their assets. By the end of 2022, the market of leasing and factoring operations was actively recovering. During the year, the pawnshop sector practically did not develop, the volume of assets and new loans decreased.

The main areas of recovery of the financial services market have been identified, in particular: recovery of the banking sector, promotion of the formation of a cluster of domestic investors, reduction of the share of state lending in favor of market lending.

Keywords: financial service, financial services market, post-war recovery, financial institutions.

Вступ

Постановка проблеми. До початку війни фінансовий сектор України був відносно малорозвиненим та в основному був зорієнтований на банки. Нерозвиненість фінансової сфери країни була спричинена як наслідком постсоціалістичного перехідного періоду, так і низькою якістю ринкових інститутів. Повномасштабне вторгнення не тільки оголило наявні проблеми, але й стало випробуванням для функціонування всієї фінансової системи. За таких умов виникла необхідність не зберігати звичний режим функціонування фінансових інститутів, а розробити план дій щодо їх адаптації до нових умов функціонування та створити підґрунтя для повоєнного відновлення економіки.

Глибокий, високоліквідний та стійкий фінансовий сектор може бути потужним двигуном довгострокового економічного розвитку [1]. Налагоджена робота ринку фінансових послуг дасть можливість мобілізувати вільні кошти та спрямувати їх у високоприбуткові інвестиції. Тому зміцнення фінансового ринку буде важливою складовою загальної політики післявоєнної відбудови та розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансові послуги, їх види та складові були предметом дослідження багатьох як вітчизняних, так і українських вчених. Зокрема, О. Гончаренко [7], Б. Денисенко [6], М. Дубини [4], О. Караваєвої [9], С. Лепех [8], Н. Новіков [10], Ю. Шевчук [5] проводили теоретичне дослідження дефініції «фінансова послуга», її характерних ознак та особливостей. Проте науковці не дійшли єдності як щодо визначення самої фінансової послуги, так і щодо особливостей їх надання та регулювання.

Повномасштабне вторгнення Російської федерації актуалізувало дослідження проблем надання фінансових послуг та функціонування фінансового ринку у незвичних умовах, в умовах війни. Дослідження функціонування фінансового ринку під час воєнного стану досліджували С. Діденко, О. Чернишова, А. Чорновол, В. Мирончук [2], О. Петрик [13]. Активні дискусії щодо повоєнної відбудови країни та пошуку інвестицій для цієї мети обговорюється на офіційних порталах Національного банку України, Міністерства фінансів України, Національної ради з відновлення України від наслідків війни.

Мета статті – дослідження особливостей функціонування ринку фінансових послуг в умовах війни, виокремлення основних досягнень та проблем, розробка заходів щодо їх усунення.

Результати

Важливим завданням фінансового сектору України в умовах війни є забезпечення першочергових потреб оборони, налагодження роботи в умовах війни, налагодження безперебійної роботи фінансових інститутів та об'єктів критичної інфраструктури, захист прав та інтересів клієнтів. За таких умов безперебійна робота фінансового сектору є пріоритетом.

Для ефективної організації функціонування ринку фінансових послуг в умовах війни, в першу чергу, необхідно розкрити сутність поняття «фінансова послуга», визначити її характерні ознаки та особливості надання.

Серед науковців досі немає єдності щодо тлумачення сутності поняття «фінансова послуга». Аналізуючи визначення «фінансова послуга», представлене в публікаціях вітчизняних та зарубіжних вчених, спершу доцільно виділити такі підходи до розуміння сутності цього явища: розуміння фінансової послуги як особливої дії чи роду діяльності; розуміння «фінансової послуги» як сукупності дій (операцій) із фінансовими активами та розгляд фінансової послуги як певного виду відносин (табл. 1).

Таблиця 1

Підходи до розуміння сутності поняття «фінансова послуга»

Автор та джерело	Визначення поняття «фінансова послуга»
<i>Розуміння «фінансової послуги» як особливої дії чи роду діяльності</i>	
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»	Фінансова послуга – операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів
М. Дубина [4]	Фінансова послуга – це завершені дії, які є результатом взаємодії між фінансовими установами – продуцентами фінансових послуг та їхніми клієнтами – споживачами фінансових послуг
О. Шевчук [5]	Фінансова послуга – це не тільки як сукупності відповідних фінансових операцій, але й операційних і супровідних послуг. При цьому під операційними послугами доцільно розуміти послуги фінансових установ, що не опосередковують рух фінансових активів, а під супровідними послугами – послуги суб'єктів інфраструктури ринку фінансових послуг
Б. Денисенко [6]	Фінансові послуги – це операції, спрямовані на задоволення індивідуальних фінансових потреб споживачів таких послуг.
<i>Розуміння «фінансової послуги» як сукупності дій (операцій) із фінансовими активами</i>	
Гончаренко О. М., Світлична О.С.[7]	Фінансові послуги передбачають вчинення фактичних та/або юридичних дій з фінансовими активами, а спрямовані такі дії в першу чергу на задоволення інтересів споживачів фінансової послуги, а вже потім про можливих зацікавлених третіх осіб
С. Лепех [8]	Фінансова послуга – це сукупності дій фінансових організацій із фінансовими активами в інтересах фізичних осіб
<i>Розуміння «фінансової послуги» як певного виду економічних відносин</i>	
О. Караваєва [9]	Фінансова послуга – сфера фінансових відносин щодо трансформації грошових коштів у грошовий капітал
Н. Новіков [10]	Фінансова послуга – це фінансові зобов'язання, що виникають у провайдера фінансової послуги перед її споживачами у зв'язку з рухом грошового капіталу, втіленому у фінансові інструменти, і фінансова процедура, що передбачає здійснення певного переліку дій із фінансовими активами у визначеній послідовності

Джерело: складено авторами

Проведений аналіз поглядів учених на дефініцію «фінансова послуга» засвідчив наявність значної кількості підходів та відсутність єдності у тлумаченні даного поняття, оскільки кожен досліджує це поняття з різних точок зору і зосереджується на окремих його аспектах. Проте, не беручи до уваги різноманітність підходів, можна виокремити спільні твердження:

- фінансова послуга передбачає провадження діяльності з операцій з фінансовими активами, фінансовими зобов'язаннями та рухом грошових потоків;
- фінансова послуга провадиться фінансовими установами в інтересах клієнтів;
- на фінансові послуги здійснюють вплив зміни в міжнародній фінансовій системі та глобалізація, що необхідно враховувати досліджуючи це поняття;
- в умовах цифрової трансформації суспільства при дослідженні фінансових послуг доцільно також враховувати роль фінансових цифрових технологій у наданні конкурентоспроможних фінансових послуг.

Військова агресія російської федерації проти України стала справжнім випробуванням для фінансової системи, в цілому, та ринку фінансових послуг, зокрема. Попри значні ризики (воєнні, геополітичні, макроекономічні, демографічні) фінансові інститути продемонстрували стійкість та здатність до швидкої розробки та впровадження антикризових заходів. Проведемо аналіз функціонування ринку фінансових послуг упродовж 2022 р.

Банківська система зуміла гідно відповісти на воєнні виклики у перші місяці війни та адаптуватися до діяльності в умовах воєнного стану. Так, станом на кінець 2022 р. банківський сектор продовжував працювати стабільно. Головним здобутком банківської системи є те, що незважаючи на зменшення загальної кількості відділень банків в країні, вони відновлювали свою роботу у звільнених регіонах. Фінансові установи зберігали довіру вкладників, і надалі отримували кошти від клієнтів, які переважно зберігали свої гроші на поточних рахунках. Упродовж 2022 р. спостерігається збільшення обсягів залучених депозитів банківськими установами на 31,8% (порівняно із 2021 р.). Щоправда, значне збільшення коштів спостерігається на поточних рахунках клієнтів, що пов'язано із невикористаними виплатами для військовослужбовців, бюджетників та переміщених осіб, що накопичилися на цих рахунках (рис. 1).

Обсяг депозитних операцій банківських установ

Обсяг редитних операцій банківських установ

Рис. 1. Обсяг депозитних та кредитних операцій банківських установ упродовж 2019-2022 рр., млрд грн

Джерело: складено авторами [11]

Низький попит на нові позики та зростанням частки непрацюючих кредитів до 38,1% вплинули на скорочення обсягів кредитних послуг банків. Суб'єкти господарювання та фізичні особи в умовах війни не готові виплачувати високі відсоткові ставки та брати на себе додаткові зобов'язання. Проте про повне замороження кредитних операцій не спостерігається, оскільки державні банки почали активніше кредитувати агросектор за допомогою бюджетної програми підтримки «Доступні кредити 5-7-9%». Станом на кінець 2022 р. обсяг пільгових кредитів від держави вже становить третину від усіх корпоративних кредитів в національній валюті, які видали банки [11].

Щодо парабанківського сектору ринку фінансових послуг, то станом на кінець 2022 р. спостерігалось поступове відновлення його діяльності. Щоправда, таке відновлення відбувалось нерівномірно і не у всіх секторах. Упродовж 2022 р. кількість надавачів небанківських фінансових послуг скоротилась на 420 установ: фінансові компанії – 162, кредитні спілки – 116; ломбарди – 78; лізингові та страхові компанії – 39 та 27, відповідно [12].

Активи небанківських фінансових установ

Кількість надавачів фінансових послуг

Рис. 2. Кількість надавачів фінансових послуг та вартість їх активів упродовж 2019-2022 рр., млрд грн

Джерело: складено авторами за [12]

Отже, скорочення числа надавачів фінансових послуг не вплинула на вартість їх активів. Зокрема, упродовж 2022 р. з ринку вийшло 162 фінансові компанії, але сума їх активів є значною і упродовж року збільшилась на 28 млрд грн.

Діяльність страховиків у 2022 р. мала негативну динаміку. У 2022 р. загальний обсяг премій зі страхування життя зменшився на 17%, а для ризикового страхування зменшення становило 21%. Одночасно, страхові виплати за договорами страхування життя збільшилися на 7%, тоді як для ризикового страхування вони зменшилися на майже третину. У 2022 році частка премій, пов'язаних з автострахуванням, зросла на 10 відсоткових пунктів і становила 49%. Зокрема, обсяг премій «Зеленої карти» збільшився більш ніж вдвічі порівняно з попереднім роком, тоді як виплати зросли майже на третину. У той же час, премії за майнове страхування та страхування фінансових ризиків скоротилися більш ніж вдвічі, а їхні виплати зменшилися на 62%. Тривожним для страховиків є скорочення обсягів перестраховання. За рік обсяг валових премій, переданих у перестраховання, зменшився більш ніж вдвічі, тоді як виплати зменшилися майже на 60%.

У 2022 р. значно скоротилась кількість кредитних спілок (на 116), а вартість активів скоротилась вдвічі у порівнянні з 2021 р.

Кредити, надані кредитними спілками

Рис. 3. Обсяг кредитів, наданих кредитними спілками та фінансовими компаніями упродовж 2019-2022 рр., млрд. грн.

Джерело: складено авторами за [12]

Незважаючи на вихід з ринку багатьох фінансових компаній, обсяг їх активів у 2022 р. збільшився. Крім того, наприкінці року спостерігається відновлення обсягів наданих послуг, чому сприяло збільшення операцій за основними фінансовими послугами. Все ж, порівняно з довоєнним рівнем, вони залишалися значно нижчими – загалом за 2022 р. обсяги наданих позик були вдвічі нижчі, ніж у 2021 р.

На кінець 2022 р. активно відновлювався ринок лізингу, обсяги послуг якого зріс у IV кв. порівняно з III кв. у 2.6 рази. Лізингові угоди укладалися переважно на придбання легкових автомобілів, а менше на вантажну та сільськогосподарську техніку. Упродовж другого півріччя 2022 р. зросли й обсяги наданих гарантій та факторингових операцій. За підсумками 2022 р. діяльність фінансових компаній була прибутковою. Сектор ломбардів упродовж року практично не розвивався, обсяги активів та нових кредитів зменшилися, а капітал установ значно впав. У 2022 р. ломбарди закінчили зі збитками.

Висновки

Роль фінансового сектору у підтримці відновлення економіки України після війни та її подальша інтеграція в Європейський економічний простір може бути вирішальною. Навіть за умови продовження війни, влада має розпочати підготовку до оздоровлення фінансових інститутів. Фінансові інститути відіграватимуть важливу роль у фінансуванні сталих інвестицій особливо за умови якщо влада спрямовує частину коштів, призначених для відбудови, або співпрацює з міжнародними фінансовими установами, які пропонують «зелені» ініціативи.

Повоєнне відновлення ринку фінансових послуг повинно передбачати реалізацію таких заходів:

- *відновлення банківського сектору.* Рекапіталізація банків, реструктуризація непрацюючих кредитів є ключовими аспектами відновлення роботи банків. Недопустимо, щоб банківський сектор країни затримувався на довгий термін у пастці непрацюючих кредитів, оскільки це ускладнює фінансування нових інвестицій;

- *сприяння формування кластеру вітчизняних інвесторів.* Необхідно розвивати ефективні та ліквідні внутрішні ринки капіталу, щоб забезпечити збалансованість та стійкість фінансового сектору, а не залежати від боргового фінансування;

- зменшити частку державного кредитування на користь ринкового. Необхідно відновити комерційний та ринковий розподіл ресурсів, що включає створення внутрішніх інструментів для мобілізації місцевих заощаджень. Оскільки у минулому держава не ефективно розподіляла ресурси в Україні, то ці кроки стають ще важливішими.

Список використаних джерел

1. Beck, T., R. Levine, and N. Loayza Finance and the Sources of Growth. *Journal of Financial Economics*. 58(1), 2000261-300.
2. Чернишова О.Б., Чорновол А.О., Мирончук В.М. Функціонування фінансового сектору України в умовах воєнного стану. *ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО*. Вип. 38. 2022. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-49>
3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text>
4. Дубина М. Економічна сутність та види фінансових послуг. *Світ фінансів*. 2016. Вип. 3. С. 124-135.
5. Шевчук О. Поняття та правова природа фінансових послуг. Підприємництво, господарство і право. 2012. № 5. С. 29-32
6. Денисенко Б. Банківська послуга як цивільно-правова категорія. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2008. Вип. 79. С. 55-59.
7. Гончаренко О. М., Світлична О. С. Системи надання фінансових послуг: сучасні тенденції та перспективи. Вісник соціально-економічних досліджень. 2016. № 2(61). С. 173-183
8. Лепех С. Поняття споживчої фінансової послуги. *Leges et Vita*. 2019. № 10/2 (334). С. 77-80.
9. Караваєва К. В. Ринок фінансових послуг і його місце в структурі фінансового ринку. *Аспірантські записки*. 2008. № 26 (60). С. 122-127.
10. Новіков Н. Б. Поняття та види фінансових послуг: доктринальний та легальний аспекти. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 7. С. 276-278.
11. НБУ. Огляд банківського сектору. Лютий 2023. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2023-02.pdf?v=4
12. НБУ. Огляд небанківського фінансового сектору. Березень 2023. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2023-02.pdf?v=4
13. Петрик О. Політика Національного банку України під час війни. *Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві*. Том 4 (46), 2022. С.15-23.